

Использование информационных технологий на уроках биологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17825079>

Хадика Толкуновна Хашимова

Заведующий кафедрой "Методика точных и естественных наук" Ферганского областного центра педагогического мастерства, Узбекистан
E-mail: xoshimovaxadiqaxon@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются возможности повышения эффективности преподавания биологии в общеобразовательных учреждениях за счёт внедрения современных цифровых технологий. Приведён анализ роли мультимедийных ресурсов, виртуальных лабораторий, анимационных моделей, электронных образовательных платформ и искусственного интеллекта в формировании биологических знаний учащихся. Особое внимание уделено интеграции цифровых инструментов с традиционными педагогическими методами, что способствует развитию научного мышления, наблюдательных навыков, способности к экспериментированию и полноценному пониманию природных процессов. Показано, что использование интерактивных визуализаций, 3D-моделей и образовательных программ позволяет сделать уроки биологии более наглядными, индивидуализированными и мотивирующими для обучающихся. Цифровые технологии также расширяют возможности учителя в мониторинге учебных достижений, дифференцированном подходе и организации самостоятельной деятельности учащихся. Результаты исследования подтверждают, что внедрение цифровой образовательной среды способствует повышению качества биологического образования и формированию жизненно необходимых компетенций в системе непрерывного образования.

Ключевые слова: *оценка, биология, знания, навыки, компетенции, учебный процесс, цифровая образовательная среда*

Using information technology in biology lessons

Abstract: This article explores the potential of modern digital technologies to enhance the effectiveness of biology education in secondary schools. The study highlights the pedagogical value of multimedia tools, virtual laboratories, animated simulations, educational online platforms, and artificial intelligence-based applications in developing students' biological literacy. Special emphasis is placed on the integration of digital instruments with traditional teaching practices, enabling students to improve their scientific reasoning, observational abilities, practical experimentation skills, and understanding of complex natural processes. Interactive visualizations, 3D models, and multimedia resources significantly increase the clarity, engagement, and personalization of biology lessons. Furthermore, digital technologies provide teachers with advanced tools for monitoring learning progress, conducting differentiated instruction, and organizing autonomous learning activities. The findings confirm that the implementation of digital learning environments contributes to improving the quality of biology education and supports the formation of essential scientific competencies within the system of continuous education.

Keywords: *assessment, biology, knowledge, skills, competencies, educational process, digital educational environment*

В нашей стране одной из актуальных задач является создание цифровой образовательной среды в системе непрерывного образования, широкое внедрение мультимедийных приложений, предназначенных для учебных предметов, и адаптация базы учебно-методической литературы нового поколения общеобразовательных школ к требованиям международных образовательных стандартов и международных программ оценки качества образования. По этой причине в принятых нормативных документах по повышению эффективности учебного процесса в системе непрерывного образования важной задачей определено гармоничное использование педагогических и информационных технологий.

Сегодня информационные системы, банки данных, учреждения, организации, веб-сайты педагогов и учащихся, информационные ресурсные центры, электронные информационно-образовательные ресурсы, виртуальные лаборатории, медиа и видеоуроки, система электронного документооборота, видеоконференцсвязь, онлайн-конкурсы в сети Интернет, технологии искусственного интеллекта, являющиеся отдельными компонентами действующей цифровой образовательной среды в системе дошкольного и школьного образования, служат широкому внедрению цифровых технологий в образовательный процесс, превращению всех участников системы в активных пользователей. Это, в свою очередь, требует от учителей-предметников организации учебного процесса с научной точки зрения, структуры, методы и принципы урока на основе современных технологий.

Ниже мы рассмотрим некоторые аспекты эффективности организации учебного процесса с помощью цифровых технологий.

Исследования показывают, что повышение биологической грамотности учащихся, расширение естественнонаучного мировоззрения и формирование у них жизненных компетенций требует организации уроков биологии, внеклассных и внеклассных занятий посредством цифровых технологий.

Для использования цифровых технологий в преподавании биологии необходимо учитывать следующие особенности содержания биологического образования:

- работа с живыми объектами,
- наблюдение за жизненными процессами, происходящими в них;
- постановка эксперимента;
- необходимо объяснять природные явления, представляя их как целостное понятие.

Учитель может повысить эффективность обучения, углубляя интегративные процессы учебных материалов по теме, дифференциацию образования, обеспечивая отражение содержания, фундаментальных особенностей и явлений учебного предмета при организации учебного процесса. В школьных учебниках биологии много изображений и диаграмм. Но

- Строение человеческого тела;
- Строение сердца;
- Строение клетки;
- Внутреннее строение птиц;

- Представьте себе демонстрацию содержания таких тем, как внутреннее строение животных, через виртуальные презентации, изображенные в трех измерениях и отражающие деятельность каждого органа. Такие презентации учащиеся запоминают надолго. Например, понимание структуры клетки из учебника довольно сложно. Использование наглядных изображений при преподавании данной темы делает представления более яркими и понятными. Из этого следует, что использование цифровых технологий позволяет сделать урок привлекательным и по-настоящему современным, индивидуализировать занятия, объективно и своевременно проводить мониторинг и выводы.

Для того, чтобы процесс преподавания биологии в современном образовательном процессе был более эффективным, чем больше компьютерной грамотности имеют учителя во время учебных занятий, тем быстрее и легче они могут создавать свою собственную структуру урока и упрощать необходимые им темы с помощью компьютерных систем. Цифровые технологии, используемые в преподавании биологии, дают возможность дать учащимся всесторонние знания об основных и дополнительных материалах, основных понятиях, различных таблицах, диаграммах, экспериментах по изучаемой теме. Наряду с работой с обучающими, моделируемыми и контрольными программами, а также с помощью анимации в направлении учебной деятельности учащихся, эти программы также включают в себя организацию и управление

познавательной деятельностью учащихся, то есть направляют учащихся на получение глубоких и прочных знаний. Особенно анимации, созданные с помощью цифровых технологий, позволяют изображать биологические процессы в движении и динамике. Это подтверждает неопределимую роль цифровых технологий в процессе обучения.

В заключение можно сказать, что уроки, организованные с использованием цифровых технологий, богаты информацией, наглядны, интерактивны, позволяют эффективно использовать время, получать знания о собственном темпе, умственной деятельности каждого учащегося, а у учителя - осуществлять дифференцированное и индивидуализированное обучение с учащимися, а также создают благоприятную среду для контроля и оценки результатов обучения, в конечном итоге эффективной организации уроков.

Литература

1. Дуйсенов Н. Изучение использования ИКТ и интернет-технологий. - Ташкент: Издательство НУУз, 2021.
2. Эшқобилов С. Использование информационных систем в управлении учебно-воспитательной работой. Методическое пособие. - Ташкент: Национальный исследовательский институт имени А.Авлони, 2022.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 февраля 2021 года "О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта" ПП-4996 (<https://lex.uz/uz/docs/-5297046>).
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года "Об утверждении Стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030" и мерах по ее эффективной реализации" УП-6079 (<https://lex.uz/uz/docs/-5030957>).
5. Уприказ министра дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан "Об утверждении учебных планов и программ курсов повышения квалификации работников дошкольных и общих средних образовательных организаций." - Ташкент, 16 декабря 2024 г., No 402.
6. Учебная программа курса непрерывного профессионального развития (повышения квалификации) учителей биологии общеобразовательных учреждений. - Т.: Министерство дошкольного и школьного образования, 2024.